

Visita a los alminares de la Mezquita-Catedral de Córdoba, Santa Clara y San Juan

por Amigos de Medina Azahara | Nov 20, 2022 | Actividades

Amigos de Medina Azahara ha organizado una visita a los alminares de la Mezquita-Catedral de Córdoba, Santa Clara y San Juan; guiada **Belén Vázquez**, doctora en Patrimonio con mención internacional (especialidad Arqueología) y miembro del Grupo de Investigación Sísifo de la Universidad de Córdoba .

El alminar de San Juan es una torre perteneciente a una antigua mezquita de la época emiral, situada en la plaza de San Juan de Córdoba. Construido a mediados del siglo IX o principios del X, servía como llamada a la oración de la mezquita a la que estaría unida. Se trata de uno de los cuatro alminares en España declarado Bien de Interés Cultural, enmarcado como Monumento histórico-artístico perteneciente al Tesoro Artístico Nacional mediante decreto de 3 de junio de 1931.

Este proyecto de restauración ha sido galardonado con el V Premio Hernán Ruiz de Patrimonio, valorando el jurado la importancia de la iniciativa ciudadana en la recuperación del patrimonio así como la gran labor de difusión que realiza.

Esta visita se enmarca en el conjunto visitas contextualizadas con otros alminares y torres medievales de los alrededores que está realizando la *Asociación Centro Histórico* y la *Congregación de las Esclavas*, propietaria de la torre-alminar.

Asociación Amigos de Medina Azahara

info@amigosdemedinaazahara.com Museo de Madinat al-Zahra Ctra. Palma del Río, km 5,5 14005 - Córdoba